

QORAQALPOQ DAVLAT QO'G'IRCHOQ TEATRINING SHAKLLANISHI

Tleumuratova.A.J

Qoraqalpoq davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648868>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatrining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari o'rganib chiqilgan. Shuningdek, Qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatrini tuzish va professional tarzda ijodiy ishlarni olib borish yo'llari haqida fikr mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijod, teatr, rivojlanish, rejissyor, aktyor, truppa, dramaturgiya, qo'g'irchoq.

FORMATION OF KORAKALPOK STATE PUPPET THEATER

Abstract. In this article, the stages of formation and development of the Karakalpak State Puppet Theater are studied. Also, ideas were discussed about creating the Karakalpak State Puppet Theater and ways to conduct creative work in a professional manner.

Keywords: creativity, theater, development, director, actor, troupe, dramaturgy, puppet.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ

КОРАКАЛПОК

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы становления и развития Каракалпакского государственного театра кукол. Также были обсуждены идеи создания Каракалпакского государственного театра кукол и пути ведения творческой работы на профессиональном уровне.

Ключевые слова: творчество, театр, развитие, режиссер, актер, труппа, драматургия, кукольный театр.

Qo'g'irchoq teatri - teatr san'ati turi bo'lib, Chodir ichida yoki parda ortida yashiringan aktyor-qo'g'irchoqbozlar tomonidan harakatga keltirib ko'rsatiladigan qo'g'irchoqlar tomoshasi.

Qo'g'irchoqlarning turi (to'la, yassi, shartli yoki natural), boshqarish tizimi (ip bilan boshqariladigan, qo'lga kiyiladigan, soyasi tushiriladigan, simli va mexanik) va katta-kichikligi (bir necha santimetrdan tortib odam bo'yidan ham yuqori qo'g'irchoqlar) bilan bog'liq holda xilma-xil shakllari yuzaga kelgan. Milliy an'analar, shart-sharoit, dramaturgik va sahnaviy maqsadlar ham Qo'g'irchoq teatri tomoshalarining shakli va mazmuniga ta'sir ko'rsatadi. Inson xarakteri, jamiyat hayotini yorqin va umumlashma tarzda aks ettirish, majoz, sahnaviy bo'rttirma Qo'g'irchoq teatrida satirik hamda qahramonlik yo'nalishlar qaror topishini ta'minlagan.

Qo'g'irchoq teatri tabiatni ilohiylashtirish kabi marosimlarga borib taqaladi. Gerodot, Ksenofont, Aristotel, goratsiy, Avreliy va boshqalarning ma'lumotlari bo'yicha 5-6-asrlardayoq Qo'g'irchoq teatri paydo bo'lgan. O'zbekistonda Qo'g'irchoq teatri o'tmishda taraqqiy etgan bo'lib, uning "chodir xayol", "chodir jamol", "fonus xayol" turlari faoliyat ko'rsatib kelgan.

Mustamlaka va sovet davrida ham xalq qo'g'irchoqbozlarining 40 ga yaqin to'dasi (har to'dada qo'g'irchoqboz, korfarmon, 2-3 sozanda bo'lgan) ish olib borgan. Yangi shakldagi Qo'g'irchoq teatri havaskorligi 20-asrning boshlaridan boshlangan. 1939-yil Toshkentda Respublika qo'g'irchoq teatri, 1968-yil Andijonda "Lola" teatri tashkil topdi. O'zbekistonda 10 ta davlat tasarrufidagi va ko'plab havaskor qo'g'irchoq teatlari faoliyat ko'rsatadi

Qoraqalppoq davlat qo'g'irchoq teatri 1990-yilda tashkil topgan. Teatr "Oriq mergan" (K.Karimov) spektakli bilan ochilgan. 1991-yil Samarqandda o'tkazilgan festivalda teatr "Oriq mergan" va "Oq takacha bilan ko'k takacha" spektakllari, 1993-yil Andijon festivalida "Kerak bo'lganing kerak", 1995-yil Toshkent festivalida "Bedana va tulki", 2000-yilda Samarqand festivalida "Shum eshak" kabi spektakllari bilan qatnashib, sovrinli o'rinlar egalladi. 2001-yil Toshkentda o'tkazilgan "Qoraqalpog'iston madaniyat kunlari" da teatr "O'g'irlikning oxiri xo'rlik" spektakli bilan qatnashdi. Qoraqalpog'iston respublikasuga xizmat ko'rsatgan madaniyat hodimi, dramaturg P.Aytmurotovning "Otam aytgan afsona" asari asosida ishlangan tomoshabop, serzavq tomosha keyingi yillar ishlangan eng yaxshi spektakllardan. Jubandiq Ibragimov, Roza Piyozova, Qurbongul Saparbayeva, Oybek Yesimbetov, Qublonbek Qalilayev, Berdimurod Yusupov va boshqa teatrning yetakchi aktyorlaridir. Qoraqalppoq davlat qo'g'irchoq teatri o'zining 32-ijodiy mavsumini Murat Begimovning "Qorqit ota" spektakli bilan boshladi. Qoblanbek Qalilayev tomonidan sahnalashtirilgan spektaklda turkiy xalqlar o'rtasida taniqli siymo Qorqit otaning hayot yo'lidagi voqealar qo'g'irchoqlar orqali ifodalanadi. Ajal bilan olishib dunyo kezib, qobiz musiqa asbobini yaratadi va uni avlodlarga bir umrga meros qilib qoldiradi. Spektakldagi Qorqit ota rolini Ching'is Allambergenov, Qora shoh rolini Nursulton To'rayev, otasi rolini Paraxat Kulimov, ko'r chol rolini Shamsuddin Kalamov, shaytonlar rolini Ulmeken Qozoqboyeva, Nasiba Genjebekova va boshqalar ijro etgan. Yangi mavsumni tarixiy asar bilan boshlayapmiz, – deydi teatrning badiiy rahbari Qoblanbek Qalilayev. – Joriy yilning iyul oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi qo'g'irchoq teatrlarining an'anaviy XIII ko'rik-festivalida ushbu asar bilan ishtirok etib, diplom bilan taqdirlandik. Bundan tashqari ijodiy mavsum davomida Saltanat Matkarimovaning "Yaxshilik qaytsin", Murat Begimovning "Yangilanayotgan Mo'ynoq" va boshqa qiziqarli spektakllarni namoyish etish rejalashtirilgan.

Teatrning ko'p yillar davomida erishgan yutuqlari, ayniqsa yoshlarni Vatanga sadoqat, insonparvarlik ruhida tarbiyalash, insonlar qalbiga yaxshilik nurlarini singdirishni o'zining ezgu minnati deb bilib, xalqqa fidokorona xizmat ko'rsatib kelamoqda. Qoraqalpoq qo'g'irchoq teatri hozirgi kunda teatrdagi maxalliy va chet el dramaturglarining klassik badiiy asarlari saxnalashtirilib teatr repertuari yanada boyitib, o'z spektakllari orqali jajji tomoshabinlarimiz qalbidan joy olib kelmoqda.

REFERENCES

1. Tleumuratova A. J. FORMATION AND SPECIFIC FEATURES OF THEATER ART IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 408-411.
2. Tleumuratova A. HISTORICAL THEME IN WORLD ANIMATION ART, INTERPRETATION OF IMAGES AND ITS ROLE IN UZBEK ANIMATION ART //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1105-1111.
3. Aziza T. TARIXIY ASARLANING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI:“YULDUZLI TUNLAR” ASARINING BOSH G'OYASI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 42-46.
4. Aziza T., Zakir A. The Role of Animated Films Based on the Works of Alisher Navoi in Shaping Children's Worldview //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 6. – C. 100-103.
5. Aziza T. TARIXIY ASARLANING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI:“YULDUZLI TUNLAR” ASARINING BOSH G'OYASI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 42-46.
6. Tleumuratova A. J. FORMATION AND SPECIFIC FEATURES OF THEATER ART IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 408-411.
7. Tleumuratova A. HISTORICAL THEME IN WORLD ANIMATION ART, INTERPRETATION OF IMAGES AND ITS ROLE IN UZBEK ANIMATION ART //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1105-1111.
8. Aziza T., Zakir A. The Role of Animated Films Based on the Works of Alisher Navoi in Shaping Children's Worldview //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 6. – C. 100-103.

9. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY.
10. Nargiza S. STUDENTS'SELF-CONFIDENCE AND MOTIVATION FEATURES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2016. – Т. 4. – №. 9.
11. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102.
12. Сагиндикова Н. Ж. К вопросу об ответственности студентов в учебной деятельности //Казанский педагогический журнал. – 2014. – №. 5 (106). – С. 155-162.
13. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
14. Сагиндикова Н. ПСИХОЛОГИЯДА “ЛОКУС ТЕКСЕРИЎ” КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИЎИ Сагиндикова НЖ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2016. – Т. 31. – №. 2. – С. 58-60.
15. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102.
16. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46. Сагиндикова Н. Ж. УУК: 370.153 ТАЛАБАЛАРДА МАСЪУЛИЯТ ХУСУСИЯТИНИНГ НАМОЁН БУЛИШИ //ХАБАРШЫСЫ. – С. 58.
17. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.
18. Sagindikova N. J. FACTOR ANALYSIS OF GENDER CHARACTERISTICS OF STUDENTS'RESPONSIBILITY FOR LEARNING ACTIVITIES //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 2. – С. 3388-3395.

19. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46.
20. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.
21. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
22. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY.
23. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 999-1003.
24. Калмуратова Х. Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 451-457.
25. Калмуратова Х. Р. РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Экономика и социум. – 2021. – №. 11-2 (90). – С. 12-16.
26. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
27. Калмуратова Х., Реймбаев Ы. 3. DEVELOPMENT OF SCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN ACCORDING TO THE MANAGEMENT SYSTEM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 9. – С. 285-289.
28. Xurliyha H. et al. BENCHMARKING MODELI VOSITASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI BOSHQARUVINI O'RGANISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – Т. 3. – №. 35. – С. 84-86.
29. Калмуратова Х., Реймбаев Ы. 3. SELF-DEVELOPMENT AND SELF-IMPROVEMENT OF THE INDIVIDUAL IN TRAININGS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 9. – С. 278-284.

30. Xurliyha H. et al. BENCHMARKING MODELI VOSITASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI BOSHQARUVINI O'RGANISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – T. 3. – №. 35. – C. 84-86.
31. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 999-1003.
32. Sagindikov J. N. TAKE RESPONSIBILITY IN STUDENT LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1038-1042.
33. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 999-1003.
34. Daribaev A., Sagindikova N. HISTORY OF PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1162-1166.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH